

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Автомобилларда ташувчи корхоналарда йўловчиларни ташиш хавфсизлигини таъминлаш йўллари”

- 1.Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)
- 2.Салоҳиддин Турдибеков (Тошкент давлат транспорт университети)
- 3.Раҳмат Баҳтиёр (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация: Мақолада автомобилларда ташувчи корхоналарда йўловчиларни ташиш жараёнида уларнинг хавфсизлигини таъминлашда алоҳида аҳамият берилиши керак бўлган ҳолатларга тўхталиб ўтилди.

Abstract: The article focuses on the situations that should be given special attention in the process of transporting passengers in car transport companies

Калит сузлар: Автомобилларда ташувчилар; йўловчилар; хавфсизлик; услубий; амалий; ташкилий.

Автомобилларда ташувчиларга йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳукуматимиз томонидан қатор талаблар қўйилган. Йўловчилар хавфсизлигини таъминлашда асосий жавобгарлик ҳайдовчилар зиммасида бўлади. Йўловчиларни ташиш жараёнида уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун аниқ тадбирлар белгилашда асосий таянч кўрсатма сифатида ҳаракат хавфсизлиги кўрсаткичларини ҳар тарафлама чуқур ва объектив таҳлил қилиш натижаларидан олинган хулосалардан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фойдаланилади:

-йўловчиларнинг ҳаракат хавфсизлигига тааллуқли «Автомобил-ҳайдовчи-йўл-пиёда-мухит» тизимига кирувчи ҳар бир омилнинг фаолиятига тегишли тадбир ва чоралар ишлаб чиқиш учун;

-бирон-бир бошқарув территориясидаги, вазирликлардаги ва уларнинг корхоналаридаги фалокатлар аҳволини, ўзгариш моҳиятини ҳамда истиқболдаги ўзгаришини башорат қилиш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш мақсадида.

Йўловчилар мажбуриятларини ва қўйилган талабларни бажармасликлари оқибатида йўл-транспорт ҳодисалари(ЙТХ)нинг содир бўлишини амалиёт исботланган. Аммо йўловчи ташувчи транспорт воситаси ЙТХини содир этганда ёки унинг иштирокчисига айланганда ҳам йўловчилар катта жисмоний ва маънавий талофат кўришади. Шу сабабли ҳам йўловчи ташувчи транспорт воситаси қайси транспорт корхонасига тегишли бўлса, шу корхонада ҳаракат хавфсизлиги кўрсаткичларини ўрганиш ва тегишли тадбирлар ишлаб чиқиш йўловчилар хавфсизлигини таъминлашнинг асосий мезонларидан биридир[1].

«Тошшаҳартрансхизмат» АЖ мисолида йўловчилар хавфсизлигини таъминлашнинг ҳолати ва такомиллаштириш тадбирларини кўриб чиқамиз.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1-расм. «Тошшаҳартрансхизмат» АЖ таркибидаги корхоналар ҳайдовчилари иштирокида содир этилган ЙТХ.

«Тошшаҳартрансхизмат» акциядорлик жамияти таркибидаги корхоналар ҳайдовчилари иштирокида Тошкент шаҳрида содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари (1-расм) кўрсаткичларининг таҳлили шуни кўрсатадики, 42 тани ташкил этиб, унинг 40 таси шу корхона ҳайдовчилари айби билан содир бўлган. Оқибатда 2 киши ҳаётдан кўз юмган ва 44 киши турли даражадаги тан жароҳатларини олган. Бу статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, корхона ҳайдовчилари билан жиддий профилактика ишларини олиб бориш керак.

«Тошшаҳартрансхизмат» АЖ таркибидаги корхоналар ҳайдовчилари иштирокида Тошкент шаҳрида содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари 2018 йил якунлари бўйича 45 та ЙТХ, 2019 йилда эса 37 та ЙТХда иштирок этиб, 2018 йилда 42сида айбдор бўлиб, унинг оқибатида 1

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

киши ҳаётдан кўз юмиб, 44 киши тури даражадаги тан жароҳатларини олган. 2019 йилдаги ЙТХларнинг 28 тасида айбдор бўлиб, бу ўтган йилга нисбатан 14 та камдир- оқибатда 1 киши ҳаётдан кўз юмиб, 50 киши турли даражадаги тан жароҳатларини олган.

ЙТХ ларнинг олдини олиш бўйича унинг нима сабабдан содир этилганлигини билишимиз лозим. Бу кўрсаткич - Йўл ҳаракати қоидаларининг шу корхона ҳайдовчилари томонидан бузилишидир.

Энг кўп содир этилган қоидабузурлик тури - Пиёдалар ўтиш жойларидан, тротуардан юриш: 2018 йилда 422 та- 2019йилда 231 та, кейинги ўринда Йўл белги чизикларига риоя қилмаслик: 2018 йилда 437 та- 2019-йилда 248 та, Одам ташиш қоидаларининг бузилиши 2018 йилда 257 та- 2019-йилда 144 та, Қизил чироқда ҳаракатланиш: 2018 йилда 73 та- 2019 йилда 36 тани ташкил этиши кўриниб турибди. Вақт бўйича солиштириш таҳлили шуни ҳкўрсатиб турибдики, 2019 йилда Йўл ҳаракати қоидаларининг шу корхона ҳайдовчилари томонидан бузилиши 2018 йилга нисбатан умумий ва барча турлари бўйича камайган. Бу «Тошшаҳартрансхизмат» акциядорлик жамияти таркибидаги корхоналарида ҳаракат хавфсизлиги бўйича олиб борилаётган ишлаб чиқилган тадбирларнинг нечоғли тўғри эканлиги ва уларнинг амалга оширилаётганлигининг натижасидир.

Автомобилларда ташувчи корхоналарда ҳаракат хавфсизлиги мутахассиси асосий вазифаларини уч гуруҳда тизимлаштириш мумкин(2-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

расм).

Йўловчи ташувчи автотранспорт корхоналарида ҳаракат хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштиришда[2]: жамоат транспортида йўловчиларини ташиш хавфсизлигини таъминлашнинг илмий-методологик асосларини ҳамда жамоат транспортида йўловчиларни ташиш хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳуқуқий-меъерий асосларини такомиллаштириш, ”Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автотранспорт корхоналари ҳайдовчилари билан профилактика ишларини олиб бориш ва ”Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автотранспорт корхоналарида йўловчиларни ташишда йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатларини камайтириш бўйича ташкилий тадбирларни такомиллаштириш лозим бўлади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2-расм. Автомобилларда ташувчи корхоналарда ҳаракат хавфсизлиги мутахассиси асосий вазифалари.

Автокорхонада ҳаракат хавфсизлиги муҳандиси Йўл ҳаракати қоидалари ва йўл ҳаракати иштирокчиси сифатида ҳайдовчи маданияти тўғрисидаги тушунтириш ишларини олиб боришлари, Йўл ҳаракати қоидаларига киритилаётган ўзгаришлар масалан Вазирлар маҳкамасининг 172-сонли (12-апрель 2022-йил) қарорига асосан Йўл ҳаракати қоидаларига киритилган ўзгартиришлар бўйича ҳайдовчилар ўртасида таништирув – профилактика ишларини олиб боришлари лозим.

«Йўлда безорилик», шу жумладан транспорт воситасини бошқариш маданиятига узлуксиз риоя этмаслик, қайрилиш сигнали билан огоҳлантирмай, эгаллаб турган ҳаракатланиш полосасини кескин

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзгартирганча автомобилни агрессив бошқариш, баланд овозли сигналдан зарурат бўлмаса-да, асосиз фойдаланишда ва бошқа ҳолатлар билан ифодаланганлигини била туриб қасддан содир этилган ҳатти-ҳаракатлар (асосланган ҳужжатлар бўйича) учун маъмурий жавобгарликни жорий этиш таклифлари билдирилган бўлиб, жамоатчилик тартибида ўрганилмоқда.

Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик, жумладан, транспорт воситасини маст ҳолатда бошқарганлик учун, шу жумладан мазкур ҳуқуқбузарлик учун маъмурий қамоқ тарзидаги жазо қўлланилишини назарда тутган ҳолда маъмурий жавобгарликни кучайтириш белгиланди.

Адабиётлар:

1. “Avtomobilda tashuvchining yo‘l harakati xavfsizligi xizmati to‘g‘risida”gi Nizom (Adliya vazirligidagi 2013yil 26 dekabrda 2545-son bilan ro‘yhatga olingan).
2. “Avtomobilda tashuvchi tomonidan haydovchilarga yo‘l harakati xavfsizligi masalalari bo‘yicha yo‘l-yo‘riqlar berish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom (Adliya vazirligidagi 2014yil 13 mayda 2582-son bilan ro‘yhatga olingan)
3. “Avtomobil transporti haydovchilarining ish vaqti va dam olish vaqti to‘g‘risida”gi Nizom (Adliya vazirligidagi 2013yil 9 sentyabrda 2506-son bilan ro‘yhatga olingan) 9. “Avtomobilda tashuvchining foydalanish xizmati va texnika xizmati to‘g‘risida”gi Nizom (Adliya vazirligidagi 2014yil 9 dekabrda 2630-son bilan ro‘yhatga olingan) 10. Yo‘l xarakati qoidalari. Toshkent. Adolat. 2016
4. O‘zbekiston Respublikasi IIV YHXBB ma‘lumoti 2017 yil 91

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589>

5. Azemsha S.N., Karasevich. Slujba bezopasnosti dvijeniya avtomobilnogo perevozchika Gomel,2016
6. Azemsha S.N., A.N.Starovoytov. Primenenie nauchnykh metodov v povshenii bezopasnosti dorojnogo dvijeniya. Gomel, 2017
7. Kodirov. S.M, K.M.Nazarov. Yo'l-transport xodisalari tahlili, T., TAYI, 2002- 84 b. (Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanmasi)
8. Borovskiy A.E.Vliyanie izmeneniya zaderjek transportnqx sredstv na kolichestvo rejimov raboty svetofornogo ob'ekta. Orel. OGTU.-2011
9. Avtomobilnie dorogi: bezopasnost,ekologicheskie problemi. Ekonomika (Rossiysko-Germanskiy ORMT) pod. red. V.I.Lyukanina, K.X.Lens, M.Logos, 2002-624 str.

